

BUYUK MUSAVVIRLAR HAYOTIGA BIR NAZAR**Zayniddinova Marjona***QarDU San'atshunoslik fakulteti**2-kurs talabasi*

Аннотация. Ushbu maqola XX asrgacha ijod qilgan mo'yqalam ustalarining ijodiga bag'ishlanadi.

Калит сўзлар: маданият, иждокор, маҳорат, инсон, табиат.

Аннотация. Данная статья посвящена творчеству мастеров художников до XX века.

Ключевые слова: культура, создатель, талант, человек, природа.

Annotation. This article is devoted to the work of master artists before the XX century.

Key words: lyrical situation, synonyms, image, hero's spiritual world.

Oliz asrlardan XYIII yoki XIX asrga nazar tashlar ekanmiz, mo'yqalam sohiblarining hayoti tabiat, inson so'zlari bilan chambarchas bog'langanligini ko'ramiz. Har bir xalq o'zining buyuk siymolarini bilishi zarur. O'zining bebaho asarlari bilan nafaqat yurtini, balki butun dunyo madaniyati taraqqiyotiga buyuk hissa qo'shgan musavvirlar bor. Ulardan biri Fransisko Goya.

Buyuk ispan rassomi Fransisko Goya 1746-yilning 30-mart kuni Ispanya qirolligining Fuenditodos shaharchasida tavallud topdi. Goya rassomchilik san'atining romantizm yo'nalishining yorqin namoyondalaridan biridir. Barcha mashhur shahslar kabi Goyaning ham hayoti va ijodida o'ziga xos, ijodkorga monand qirralari bo'lgan. Quyida ana shular haqida bayon etamiz.

Ma'lumotlarga ko'ra Fransisko Goya bolaligidan to umrining oxiriga qadar xatlarni doimo imlo xatolari bilan yozgan, u ham ukalari ham juda yuzaki ta'lim olishgan. Bunga sabab oilaning, garchi moddiy holati yaxshi bo'lsada, farzandlar ta'limiga e'tiborning sustligi bolgan.

Goya 17 yoshida ilk tanlovda ishtirok etadi, unga gipsli haykalni chiroyli va haqiqiy tarzda tasvirlash vazifasi yuklatiladi. Tanlov yakuni barchani lol qoldirdi. Birorta hakam yosh Goyaga ovoz bermaydi u ishtirok etgan navabatdagi tanlov ham muvaffaqiyatsiz yakunlanadi.

Buyuk rassomning ta'kidlashicha u uch nafar ustaning ishlaridan doimo hayratda bo'lgan. Rembrand, Velaskes va tabiat. Goya Rembrandning nafaqat moybo'yoq asarlarini balki metalda kislota yordamida ishlangan gravyularini ham yoqtirgan. Goya bir safar Rimga sayohatga boradi va u yerda besh yil yashab qoladi. Aksariyat tarixchilarning fikriga ko'ra, bu yillar davomida rassom Italiyalik rassomlarning asarlarini o'rganib, ularning mahorat sirlarini ochishga harakat qilgan.

Goyaning eng yaqin do'sti mashhur rassomlardan biri Fransisko Baye bo'lgan. Kunlarning birida Goya do'stining singlisini yoqtirib qoladi. Ular oila qurishadi va ularning turmushida besh nafar farzandlari dunyoga keladi. Ammo ularning bir nafari omon qoladi keyinchalik u otasining izidan borib rassomga aylanadi. Rassom 46 yoshda og'ir kasallikga chalinadi, oqibatda kar va falaj bolib qoladi. Oradan yillar o'tib falajlikdan biroz shifo topadi, ijodga qaytadi biroq eshitish qobiliyatini bir umrga yo'qotadi.

Fransisko Goyaning eng mashhur asarlaridan biri *“Urish ofatlari”* deb ataladi. Rassom ushbu asarida Napalyonning Ispanyaga bolgan bosqini aks etgan. Zotan Goyaning o'zi ushbu urushning guvohi edi. Rassomning fikriga ko'ra ushbu urish ispan xalqi uchun cheksiz azob-uqubatlarni keltirib chiqargan. Fransisko Goya hayoti davomida 700 ga yaqin rasm, mingdan ortiq gobilin shuningdek 280ga yaqin ofort (kuchli kislotalar yordamida yaratilgan metall gravyura) yaratdi.

Byuk rassom 1828-yilning 16-aprel kuni Fransiyaning Bordo shahrida 82 yoshida hayotdan ko'z yumadi.

Yana bir buyuk rassom Pavlo Pikassoni rasmiy ravishda XX asrning dahosi deya tan olingan edi. Biroq buni hamma ham tan olavermadi, qarama-qarshi fikrlardan biri shuki, Pikasso provokator va manipulyator bo'lgan.

Tanqidchilarning fikriga ko'ra, Pikasso hech qanday yangi narsa o'ylab topmagan, buni uning "*Shlapadagi ayol*" kartinasidagi afrikancha niqobda ko'rishimiz mumkin. bundan tashqari, Pikasso mussavvirlikning u yo'nalishidan bu yo'nalishiga xuddi olmaxondek sakrab yurgan. Bugun u kubist bo'lsa, ertaga klassikka aylangan, indinga uning syuvrrialist sifatida ijod qilayotganini ko'rishimiz mumkin edi. U ommani e'tiborini tortish va ko'p pul topish uchun barcha narsaga tayyor edi. Aksar mutaxassislarning fikriga ko'ra Pikasso rassom xamelyon sifatida talqin etiladi.

Xo'sh biz Pikassoni qanday tushunishimiz mumkun?

Pikasso shakllar ustida vertuoz darajada ishlagan, unga misol tariqasida 1902-yil u tomonidan yaratilgan "*Ikki opa-singil*" kartinasini keltirish mumkun. Bundan tashqari Pikasso ijodida kallaj va kubizm asoratlarini uchratish mumkun "*Yig'layotgan ayol*" asari bunga misol bo'la oladi. Pikassoning 1914-yilda chizilgan "*Nok*" asari haqida aytish mumkunki, rassomning "*Ikki bo'lingan nok*" natyurmorti kartinasida biz nokni umuman ko'rmaymiz, ammo biz mevaning dog'li qismlarini ko'ramiz va nok tuzilishini eslaymiz. Nozik qaymoqrang va jigarrang ham nok tasvirini yuzaga chiqaradi. Nok tasvirini yuzaga keltirayotgan mana shu qismlar bizda nafaqat meva to'g'risidagi tassavvurni paydo qiladi, balki uning mazasi haqida ham so'zlaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Прокофьев В. Н. Великий художник XIX века. К 150-летию со дня смерти Гойи // «Искусство», 1978, № 9.
2. Abdullayev N.U. «San'at tarixi». 1-qism, T., «O'qituvchi» 1986 y.
3. Rakhmonova, D. (2022). ТАВАЛЛО ЛИРИКАСИДА ПОЭТИК ШАКЛ ВА МАЗМУН МУТАНОСИБЛИГИ. *Science and innovation*, 1(B5), 589-593.
4. Rakhmonova, D. (2022, September). RULES OF DISPUTES IN THE FIELD OF JURISPRUDENCE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND*

- PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 50-54).
5. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
 6. Авазовна, Г. В. (2021). Классификация сказок о животных по их структурносемантическому признаку. *Преподавание языка и литературы*, 1(8), 74-77.
 7. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLOGICAL NATURE OF THE ADDRESS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.
 8. GIYOSOVA, V. (2019). Functioning of fairy-tale as one of the variety of folklore text in oral folk art. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 124-126.
 9. TILEUBAEVNA, A. R., QUATBAEVISH, Q. A., & JAMEXATOVNA, S. L. The Role of Computer Science at School and Improvement of Teaching Methodology (Method). *JournalNX*, 6(11), 152-155.
 10. GIYOSOVA, V. (2019). Functioning of fairy-tale as one of the variety of folklore text in oral folk art. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(6), 124-126.
 11. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLOGICAL NATURE OF THE ADDRESS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(7), 81-86.
 12. Авазовна, Г. В. (2021). Классификация сказок о животных по их структурносемантическому признаку. *Преподавание языка и литературы*, 1(8), 74-77.
 13. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
 14. Рахманова, Д. (2012). Тавалло-представитель эпохи джадидизма. *in Library*, 12(3), 546-549.

15. Mirzakarimovna, Rakhmonova Dildora. "ISSUES OF RENEWAL OF POETIC FORM AND CREATIVE STYLE IN THE WORK OF JADIDIST TAVALLO." *E Conference Zone*. 2022.